

REZERVDAGI VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH TIZIMIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASH KONSEPSIYASINING AHAMIYATI

Axatov Samariddin Aliqulovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU Harbiy
tayyorgarlik oquv markazi Front orti va moliyaviy
ta'minot sikli oqituvchisi*

Narzullayev Iskandar Safarovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU Harbiy
tayyorgarlik oquv markazi Front orti va moliyaviy
ta'minot sikli oqituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10064052>

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qaroriga asosan mamlakatimizda Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi qabul qilindi. Mazkur konsepsiyada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasiga jismonan va manan sog'lom avlodni tarbiyalashga oid yaxlit ta'lim-tarbiya tizimining uzviy va ajralmas qismi sifatida qaralib, O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi talablari asosida milliy va jahondagi ilg'or tajribalar, bugungi O'zbekiston hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur konsepsiyada Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning maqsad va vazifalari, uning tizimi, asosiy prinsiplari, shakl va uslublari, shuningdek, bosqichlari va yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari quyidagi to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich (3-7 yoshdagilar) atrofdaagi olam, Vatan haqida dastlabki tasavvurlar paydo bo'ladigan bosqich hisoblanib, unda oila va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga turli sherlar, kuy va qo'shiqlar o'rgatish, multfilm va turli o'yinlar tashkil etish, rasmlar chizish orqali dunyoni

anglash, davlat ramzlari (bayroq, gerb, madhiya) bilan tanishish asosida ularda ona yurtga muhabbatni shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqichda (7-16 yoshdagilar) o‘quvchilarning Vatanga muhabbati va sadoqatini mustahkamlash, ona yurt oldidagi farzandlik burchini yuksak ma’naviyat bilan bajarish, ularda Qurolli Kuchlarimizga bo‘lgan ijobiy fikrlarni yanada kengaytirish, harbiy xizmat nufuzini ko‘tarish, yoshlarning jismonan sog‘lom, ma’naviy yetuk, keng dunyoqarashli, mustaqil fikr yuritadigan barkamol inson sifatida shakllantirish kabi ezgu ishlarga davat etiladi.

Uchinchi bosqich (16-18 yoshdagilar) yoshlarda Vatanga va uning himoyasi uchun munosib xizmat qilishga ruhan va jismonan tayyorlikni taminlashg yo‘naltiriladi. Mazkur bosqichda yuqoridagi vazifalarga qo‘shimcha ravishda quyidagi masalalarga e‘tibor qaratiladi;

yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash, harbiy xizmatga nisbatan ularning mustaqil fikri va ijobiy qarashlarini shakllantirish, vatanparvarlik tuyg‘ularini kuchaytirib borish;

o‘quvchi yoshlarning nazariy va amaliy bilim va ko‘nikmalarini boyitish maqsadida mudofaa ishlari bo‘limlari va harbiy qismlar, o‘zini o‘zi boshqarish organlari, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda turli sermazmun va qiziqarli tadbirlar tashkil etish; milliy armiyamiz uchun jismonan baquvvat va manan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmatning ahamiyati, Qurolli Kuchlarda olib borilayotgan islohotlar to‘g‘risida batafsil malumot berib borish;

To‘rtinchi bosqich (18-30 yoshdagilar) yoshlarning jismoniy va ma’naviyqobiliyati, yetakchilik ko‘nikmala va intellektual salohiyati, umumiy va professional malakasini oshirish, ularni o‘z ustida muntazam ishlash, sog‘lom hayot kechirishga undash va shunga erishishni nazarda tutadi.

Ushbu bosqichda quyidagi jihatlariga e‘tibor qaratish talab etiladi:

yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual va ma’naviy salohiyati yuksak, ota-ona va Vatanga sadoqatli insonlar etib tarbiyalashning ahamiyati to‘g‘risidagi tasavvur va bilimlarni yanada boyitish;

Vatan himoyasiga doimo tayyor bo‘lish va Qurolli Kuchlar safida xizmatni burchini o‘tayotgan yoshlar bilan faxrlanish, konstitutsion burch va Harbiy qasamyodga

sodiqlik tuyg‘ularini shakllantirish;

harbiy xizmat sharoitlariga moslashish va harbiy ixtisosliklarni puxta egallash, har qanday qiyinchilikka tayyor turish, matonat va jasorat fazilatlarini mustahkamlash, qurol-aslaha, harbiy-texnika, davlat va harbiy mulkni asrab-avaylash ko'nikmalarini rivojlantirish;

jangovar tayyorgarlik va harbiy maxoratni muntazam oshirib borish, harbiy jamoada qaror topgan o'zaro yordam va do'stona munosabatlarni qadrlash kabi fazilatlarni shakllantirish;

yoshlarning o'z tanlagan kasbini puxta egallashi va yetuk mutaxassis bo'lib yetishishi uchun yaqindan ko'maklashish;

kitobxonlikni keng targ'ib etish, jamiyatda yuksak ma'naviy qaror toptirishda badiiy asarlarning roli va ahamiyatini yoshlar ongiga singdirish;

milliy mafkuramizga zid bo'lgan yot g'oyalarga qarshi tanqidiy qarash va mafkuraviy immunitetni, o'ziga ishonch, xushyorlik va ogohlik tuyg'ularini mustahkamlash;

yoshlarda faol hayotiy pozisiya va o'zining mustaqil fikr muloxazalarini aniq bayon eta olish, masuliyatni his etish, qat'iy tartib intizomga rioya qilish fazilatlarini shakllantirish, ularni qatiyatli bo'lishga o'rgatish.

Bizning bo'lajak mutaxassislarimiz, ya'ni, aynan chaqiriqqacha harbiy ta'lim rahbarlari ishlaydigan yoshlar kontingenti, konsepsiyada uchinchi bosqich (16-18 yoshdagilar) deb ko'rsatib o'tilgan, bu bosqichning vazifasi yoshlarda Vatanga va uning himoyasi uchun munosib xizmat qilishga ruhan va jismonan tayyorlikni taminlashga yo'naltiriladi, deb ta'kidlangan.

Yoshlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining nazariyasi va amaliyotini o'zlashtirish, ularni harbiy xizmatga, o'z Vatani - O'zbekiston Respublikasini himoya qilishdagi burchlarini bajarishga;

har tomonlama tayyorlash-o'quv yurtlari pedagogik jamoalarining muhim

vazifalaridan biridir.

Mazkur Konsepsiya yoshlar o'rtasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligini oshirish, ularda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar, fuqarolik pozitsiyasi,

Vatanni sevish va uni ko‘z qorachig‘idek asrashga qaratilgan bilim va ko‘nikmalarni oshirish uchun uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Konsepsiyaning amalga oshirilishi O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining vatanparvarlik tuyg‘usini yuksaltirish, milliy armiyamiz saflarini zamonaviy bilim va professional malakaga, mustahkam iroda, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan yoshlar bilan to‘ldirib borish imkonini beradi.

Rezervdagi va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash va bu vazifani muvafaqqiyatli ravishda bajarich uchun Harbiy ta‘lim mutaxassisligi bo‘yicha o‘qitilayotgan «Tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar uslubiyoti» hamda «Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi asoslari» fani yaqindan yordam beradi.

«Tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar uslubiyoti» va «Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi asoslari» fanini o‘rganish predmeti bo‘lib, yoshlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining uslubiy va mafkuraviy-nazariy asoslari, o‘quv yurtidagi harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining tizimida, o‘quvchi yoshlarni Qurolli Kuchlar xizmatiga, Vatan himoyasiga ma‘naviy-siyosiy, ahloqiy-ruhiy, harbiy-texnik va jismoniy tayyorgarlikni tashkillashtirish, uning mazmuni, shakl va uslublari bo‘lib hisoblanadi.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori yani Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi o‘z vaqtida qabul qilingan qarorlardan biridir.

Konsepsiyaning amalga oshirilishi O‘zbekiston Respublikasi yoshlarning vatanparvarlik tuyg‘usini yuksaltirish, milliy armiyamiz safini zamonaviy bilim va professional malakaga, mustahkam iroda, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan yoshlar bilan to‘ldirib borish xozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M ,—Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi,- Toshkent:O‘zbekiston, 2022 y.

2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7- fevraldagi PF-4947 sonli farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Konsepsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori.

4. Sh. Tilavoldiyev, —Harbiy–vatanparvarlik tarbiyasi asoslari -Darslik. Farg‘ona. 2023 y.

5. A.I.Ibragimov, X.X.Sultonov. Vatan tuyg‘usi - T. 1996 y.
6. Vatan himoyasi-muqaddas burch T.Harbiy nashriyot.2000 y.